

MAKALAH
TIMBULNYA INSPIRASI DAN INDIKASI SUMBER PELUANG

Dosen Pengampu :
Dr. H. Fachrurrazi, S.Ag.,MM
Yulida, S.E.,MM.

DI SUSUN OLEH :
Dinda Nadia Fatjeriyani 11812005
Nadiatus Sholehah 11812018
Ecy Febriana 11902009
Khairinnisa Ulya 11902016

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2021M/ 1442H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah ini guna untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yaitu Di samping itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Makalah ini berisikan tentang “Timbulnya Inspirasi dan Indikasi Sumber Peluang”.

Dari hati yang terdalam kami mengutarakan permintaan maaf atas kekurangan makalah ini, karena kami merasa makalah ini belum cukup sempurna. Oleh karena itu, kami berharap kritikan, saran dan masukan yang membangun dari pembaca guna menyempurnakannya kedepan.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan semoga makalah ini bermanfaat sesuai dengan fungsinya.

Pontianak, 06
November 2021

Penyusun

DAFTR PUSTAKA

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTR PUSTAKA.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
A. Timbunya Inspirasi.....	3
B. Indikasi Sumber Peluang.....	6
BAB III.....	13
PENUTUP.....	13
A. KESIMPULAN.....	13
B. SARAN.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak orang sudah mengalami kesuksesan dalam berwirausaha dengan memunculkan usaha yang baru, akan tetapi ada wirausahawan sulit menemukan peluang usahanya sehingga membutuhkan waktu yg tidak singkat untuk memulai sebuah usaha atau bisnis. Hal ini tergantung pada cara bagaimana menemukan inspirasi (Hendro, 2011). Inspirasi adalah sebuah kondisi yang secara umum memberikan berbagai bentuk kegiatan kreatif manusia. Ini dikarenakan manusia mengalami suatu penerangan dalam pikirannya. Pikiran yang diterangi ini memotivasi orang tersebut untuk menghasilkan banyak karya kreatif. Karena kekuatan atau dorongan inspirasi itu serta kebahagiaan yang terdapat pada dirinya, seseorang menjadi mampu menumpukan semua kekuatan rohaninya pada apa yang ia lakukan. Menumpukan perhatian yang begitu besar pada apa yang dikerjakannya ia akan menjadi seseorang yang produktif. Di dalam berwirausaha mempunyai beberapa aspek yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha yang akan dilakukan. Salah satunya yaitu aspek modal, pengelolaan maupun pemasaran. Modal dapat dilakukan dari berbagai cara misalnya dengan modal yang kita punya sendiri ataupun dengan pinjaman. Oleh karena itu akan memerlukan suatu kemitraan atau hubungan sosial yang baik dalam berwirausaha. Karena ada kalanya dalam berwirausaha kita tidak dapat memulai sendiri baik dari segi kekurangan uang, sumber daya, maupun kreatifitas.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian dari Inspirasi dan Bagaimana Cara Mendapatkan Inspirasi ?
2. Apa Pengertian dari Peluang dalam Usaha dan Apa Saja yang Terdapat dalam Peluang Usaha ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Apa Pengertian dari Inspirasi dan Bagaimana Cara Mendapatkan Inspirasi ?
2. Untuk Mengetahui Apa Pengertian dari Peluang dalam Usaha dan Apa Saja yang Terdapat dalam Peluang Usaha ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Timbunya Inspirasi

Pengertian inspirasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebuah ilham. Ilham ini merupakan yang datang pada pikiran seseorang dan pada akhirnya melekat pada jiwa atau hati seseorang tersebut, akan tetapi inspirasi kebanyakan datang saat adanya rangsangan dari luar diri seseorang.¹ Sedangkan menurut English Collins Dictionary, inspirasi adalah stimulasi atau gairah pikiran, perasaan, untuk melakukan aktivitas atau kreativitas khusus atau tidak biasa. Munculnya inspirasi adalah sebuah proses seleksi dari banyaknya ide atau gagasan yang ada. Bila ide atau gagasan itu bernilai jual tinggi, maka akan memunculkan sebuah inspirasi yang akan mewujudkan peluang. Ada beberapa hal yang bisa merangsang dan memunculkan inspirasi bagi seseorang, antara lain:

1. Rileks.
2. Cari tempat yang benar.
3. Telusuri pikiran anda (Berimajinasi)
4. Sering-sering Belajar.
5. Berbincang dengan diri sendiri.

¹ Zakky, 'Pengertian Inspirasi Secara Umum Beserta Arti Dan Definisinya', *Www.Zonareferensi* <<https://www.zonareferensi.com/pengertian-inspirasi/>> [accessed 13 January 2022].

6. Berkomunikasi atau bersosialisasi.
7. Menulis atau mencatat.
8. Berdoa
9. Biarkan datang dengan sendirinya (Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa, kita sendiri yang akan pusing dan stress.)
10. Improvisasi (gambaran ide dan inspirasi itu anda kembangkan terus menerus hingga tidak bisa lagi dikembangkan).²

Munculnya ide usaha atau ide bisnis itu merupakan dari inspirasi. Inspirasi itu muncul dari masalah yang datang terus menerus atau bertubi-tubi. Dimana orang biasa itu tidak mampu keluar dari masalah tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak mampu memecahkan masalah, seseorang cerdas dalam entrepreneur mampu melihat peluang yang ada dari masalah tersebut untuk sesuatu bisnisnya.

Perbuatan inovatif adalah perubahan sosial, hanya memiliki perbedaan dari segi ditekankannya pada ciri perubahan. Inovasi memusatkan pada hal yang dipandang sebagai sesuatu yang baru, baik dari level seorang individu maupun masyarakat. Sedangkan perilaku inovatif mengutamakan pada perilaku yang kreatif terhadap sesuatu perubahan dari suatu yang bersifat tradisional menjadi suatu yang modern.

Adapun cara untuk mendapatkan inspirasi beberapa sumber

² Fachrurazi, Ita Nurcholifah, *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*, IAIN Pontianak Press (Pontianak), 2021. Hal. 60

inspirasi adalah.³

1. faktor internal berada dalam subjek untuk dapat menemukan suatu inspirasi diantaranya:

- a. pengetahuan yang ada pada dirinya.
- b. pengalaman dari setiap individu
- c. pengalaman ketika kita melihat secara langsung orang lain menyelesaikan masalah.
- d. intuisi yang merupakan pemikiran yang terucap dari individu itu sendiri.

2. faktor eksternal berada di luar individu yang menjadi obyek untuk mendapatkan inspirasi sebagai berikut :

- a. masalah yang dihadapi dan belum terselesaikan serta muncul terus menerus.
- b. kesulitan yang dialami sehari-hari.
- c. Kebutuhan yang tidak terpenuhi.
- d. Pemikiran yang luas untuk memunculkan sesuatu yang baru.
- e. Perhatikan dan amatilah di lingkungan sekitar anda apa yang sudah menjadi kebutuhan seorang individu namun belum dapat dipenuhi secara baik dan maksimal. Ini merupakan hasil salah satu inspirasi yang cukup baik dengan mengamati dan melakukan survei. Inspirasi bisnis dapat muncul setelah mengamati dan memperhatikan.

³ Indarkuyani kiky, 'TEORI INSPIRASI DAN PELUANG BISNIS Rev'
<<https://www.scribd.com/document/442195735/TEORI-INSPIRASI-DAN-PELUANG-BISNIS-rev>>.

f. Kita harus banyak melihat pengalaman kasus para usahawan besar. Terkadang inspirasi usaha muncul setelah kita melihat keberhasilan orang lain dengan merintis pekerjaan. Suka duka mereka dalam berwirausaha dan masih sulit dalam mengembangkan usaha.

g. Mengembangkan inspirasi usaha sehingga menjadi DIY bisnis merupakan hal cukup menentukan dalam keberhasilan usaha jika hanya mendapatkan inspirasi bisnis tanpa dikembangkan menjadi ide bisnis yang kemudian diwujudkan dalam bentuk usaha nyata. Inspirasi memberikan spirit dan dorongan untuk seseorang melakukan sesuatu. Banyak-banyak mencari inspirasi karena inspirasi adalah bagian dari motivasi.

h. Kaji secara terus menerus dalam manfaat dan keuntungan apa saja yang anda diperoleh ketika membuka bisnis. Apa kelebihan yang dimiliki Wira Usaha dibanding pekerja lainnya. Pengetahuan tentang berbagai hal biasanya akan mendorong diri untuk melakukan usaha tersebut, dan keinginan untuk melakukan sesuatu tersebut akan membuat berupaya maksimal untuk menemukan inspirasi dan ide terhadap sesuatu.

B. Indikasi Sumber Peluang

1. Peluang

Definisi kata peluang di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesempatan, ruang gerak, baik yang konkret maupun abstrak yang memberikan kesempatan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut Solihin (2012) peluang merupakan tren positif

yang terletak dilingkungan eksternal perusahaan, dan bilamana peluang tersebut dieksploitasi oleh perusahaan, maka peluang usaha mempunyai kapasitas untuk menghasilkan laba bagi perusahaan secara berkesinambungan.

Peluang usaha bermula dari kesempatan, inspirasi atau ide yang tampak dan dimanfaatkan seseorang untuk kepentingan dirinya baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam usaha yang dilakukannya. Peluang itu berada dekat disekitar kita dan berada pada diri kita sendiri, lalu bagaimana cara kita melihat dan memanfaatkan peluang yang ada.⁴

2. Mengidentifikasi dan Menilai peluang usaha

Ide dan peluang seharusnya disaring dan dinilai untuk layak atau tidaknya, setelah ide dan peluang diidentifikasi atau didapatkan. Ini merupakan hal yang tidak mudah dan juga hal yang sangat penting. Hal ini dapat membedakan antara berhasil dan gagalnya peluang usaha, antara membuat kaya atau menghilangkan apapun yang dimiliki. Mengidentifikasi dan menilai peluang usaha pada hakikatnya menentukan resiko dan hasil atau imbalan yang menggambarkan beberapa faktor. Adapun beberapa faktor diantaranya:⁵

- a. Keadaan industri dan pasar.
- b. Lamanya periode peluang produk.
- c. Tujuan pengusaha dan kompetensi yang dimiliki usahawan.
- d. Pengelola tim usaha.
- e. Persaingan dalam berwirausaha.

⁴ Kewirausahaan Teori, 'Kewirausahaan (Teori Dan Praktek).', September, 2021.

⁵ Andrew Jeklin, 'KEWIRAUSAHAAN (Dasar Dan Konsep)', July, 2016, 1-23.

f. Modal, Teknologi dan Sumberdaya.

g. Keadaan Lingkungan (politik, ekonomi, hukum, kebijakan pemerintah).

Mendapatkan peluang usaha tentunya mempunyai berbagai keuntungan terutama jika masa mendatang peluang usaha tersebut kita temukan dapat membuat usaha atau bisnis yang memberikan keuntungan. Adapun beberapa manfaat dari peluang usaha antara lain adalah:⁶

1. Mengajarkan secara mandiri terutama seperti finansial sejak dini.
2. Mengharuskan kita untuk mencapai potensi diri sepenuhnya.
3. Meningkatkan kecakapan berjejaring (*networking*) dan bersosialisasi.
4. Peluang untuk bisa bermanfaat pada masyarakat dan negara tinggi diantaranya dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
5. Peluang untuk menghasilkan keuntungan berupa profit tinggi.

Secara singkat istilah ide seperti dengan peluang, akan tetapi sesungguhnya berbeda. Ide adalah pemikiran yang keluar di kepala. Ide muncul lebih dulu sebelum peluang. Tidak semua ide dapat diwujudkan peluang dikarenakan beberapa kendala yang mungkin saja lebih sulit. Contohnya adalah besarnya pembiayaan keuangan, ketersediaan sarana dan peralatan, minimnya

⁶ abdul yusuf, 'Pengertian Peluang Usaha, Strategi Dan Ciri Yang Tepat', *Akademi Reseller Djawara*, 2021 <<https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-peluang-usaha/>> [accessed 13 January 2022].

pengetahuan dan dukungan. Setiap ide yang sudah siap diwujudkan secara nyata berbentuk peluang, Hendaknya melalui proses pengecekan yang valid agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Mengikuti tren yang tersedia tanpa verifikasi lebih lanjut kebutuhan pasar menghasilkan kesuksesan bisnis yang berumur tidak lama, karena yang dibutuhkan sukses bisnis jangka panjang adalah keterlibatan pelanggan yang loyalitas. Dan setidaknya mewujudkan peluang harus ada identifikasi diantaranya yaitu:⁷

1. Adanya masalah pada konsumen.
2. Konsumen sanggup membayar.
3. Penawaran yang kreatif dan menarik minat pembeli sehingga konsumen memutuskan membeli.

Mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang merupakan kegiatan yang tidak mudah dilakukan. Peluang bisnis yang baik tidak akan terjadi begitu saja, akan tetapi dihasilkan dari ketelitian seorang wirausaha terhadap berbagai peluang yang ada, atau pada kasus tertentu, ini merupakan hasil dari suatu mekanis yang sengaja dibuat untuk mengidentifikasi peluang yang potensial. Contohnya yaitu jika seorang wirausaha menanyakan pada langganannya apakah dari produk yang biasa mereka gunakan masih ada yang belum sesuai dengan harapan mereka, maka wirausaha tersebut sebetulnya sedang mencari tahu kebutuhan dan peluang untuk mewujudkan suatu produk yang lebih baik.⁸

⁷ mardia dkk, 'KEWIRAUSAHAAN', 2021

<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tfAeEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA121&dq=info:fHCkR2KRkfgJ:scholar.google.com/&ots=Sm_H1o6Qkq&sig=a-Y6RwXqrH4LFNdcFHcORUHxRBw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false> [accessed 13 January 2022].

⁸ Anang Firmansyah and Anita Roosmawarni, *Kewirausahaan (Dasar Dan Konsep*,

Dalam mencari maupun membuat peluang usaha kita tidak perlu membuat peluang usaha yang terlalu tinggi. Cukup sederhana saja, tetapi sudut pandangnya baik. Caranya adalah dengan mengevaluasi lingkungan yang berada disekeliling kita. Diantaranya alat untuk mengukur peluang usaha atau semua hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang pengusaha sebagai penilaian awal peluang usaha dan pemberian informasi penting. Peluang usaha dan pemberian informasi penting, yaitu menggunakan analisis terhadap kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman (strength, weaknesses, opportunities, and threats) atau yang lebih dikenal dengan sebutan analisis SWOT. Adapun cara sederhana yang dapat dilakukan dalam menerapkan analisis SWOT diantaranya:⁹

a. Kekuatan

Dapat dilihat kekuatan yang dimiliki peluang usaha seperti lokasi, sumber-sumber bahan baku yang mudah didapat, mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan, dan kekuatan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Contohnya lokasi peluang usaha di dekat kampus atau mal dapat dikembangkan menjadi rumah penginapan, warnet, rental komputer, dan lain-lain..

b. Kelemahan

Dapat dilihat kelemahan peluang usaha yang dimiliki agar kita tidak memaksakan diri sendiri melakukan usaha yang benar-benar tidak dapat dilakukan karena kita memiliki

Buku, 2019.

⁹ Ernataliasari, 'INDIKASI SUMBER PELUANG', *Scribd Inc*, p. 1
<https://www.scribd.com/doc/244777278/Indikasi-Sumber-Peluang-Edited#download&from_embed> [accessed 6 November 2021].

kekurangan.. Contohnya, sebaiknya jangan membuka usaha bengkel motor, tetapi tidak mengetahui sama sekali keterampilan dalam memperbaiki motor.

c. Peluang

Melihat peluang usaha yang dapat digunakan dan menghasilkan keuntungan. Contoh: membuka usaha fotokopi di lingkungan dekat universitas, membuka usaha kantin di lingkungan sekolah, dan lain-lain.

d. Ancaman

Melihat ancaman terhadap peluang usaha yang berisiko tinggi, memiliki siklus hidup yang tidak panjang, dan tidak terukur. Apalagi jika pesaing-pesaing memiliki kemampuan yang lebih baik dari diri kita. Contohnya, investasi saham, di manakita tidak memiliki cukup ilmu tentangnya atau bermain di pasar yang pelakunya sudah sangat banyak.

3. Sumber Peluang

Peluang adalah berasal dari kesempatan yang terjadi. Hendro (2011:135), mengatakan peluang itu bersumber dari:¹⁰

a. Diri sendiri

Peluang yang Sangat besar kesuksesannya itu berasal dari diri kita sendiri. Contohnya: Hobi. Usaha yang berawal dari sebuah hobi akan membuat seseorang sukses menjadi

¹⁰ Fachrurazi, Ita Nurcholifah, *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*, IAIN Pontianak Press (Pontianak), 2021. Hal. 63-67

entrepreneur dan terbukti semakin berkembang.

b. Lingkungan

Banyak timbulnya inspirasi dan peluang usaha dari lingkungan sekitar, misalnya yaitu :

- 1) Usaha orang tua, kita pasti sering mendengar di dalam diskusinya orang tua menceritakan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Bila digabungkan dengan latar belakang pendidikan, hobi, pengetahuan dan keahlian, hal itu dapat mendatangkan inspirasi usaha.
- 2) Lingkungan sekitar rumah, seperti tetangga, pergaulan, teman main, dan lain sebagainya.
- 3) Kebiasaan dalam menuju perjalanan ke kampus, lingkungan kampus, teman kampus dan lain-lain.
- 4) Pada saat berkunjung ke cafe, atau dimanapun tempat yang dikunjungi akan mendatangkan inspirasi dan peluang usaha.

c. Perubahan yang Terjadi

Perubahan yang terjadi pada lingkungan merupakan peluang besar untuk sebuah usaha. Contohnya:

- 1) Perubahan global: Misalnya perubahan kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika (US \$) mengakibatkan terjadinya kenaikan harga pada barang impor sementara barang lokal mengalami penurunan harga jual. Hal ini membuka peluang bagi para

produsen lokal untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat.

- 2) Perubahan lingkungan: Misalnya, pembangunan perumahan yang baru di sekitar kompleks mengakibatkan perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk mengakibatkan perubahan tingkat permintaan kebutuhan keluarga. Sehingga peluang yang mungkin akan timbul adalah bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk seperti: laundry atau jasa pencucian baju, mini market, transportasi dan lain-lain.

d. Konsumen

Suara konsumen itu sangat penting karena sering memunculkan gagasan baru dalam memperbaiki produk yang ada dan peluang bagi yang akan membuat usaha baru. Pikiran-pikiran dari konsumen yang dapat memberikan inspirasi peluang baru seperti: keluhan-keluhan dari konsumen, saran-saran dari konsumen, permintaan khusus dari konsumen dan calon konsumen, angan - angan yang diimpikan oleh konsumen tentang produk atau jasa tertentu, harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.

e. Gagasan Orang Lain

Seperti halnya suara dari konsumen, gagasan dari orang lain (keluhan - keluhan terhadap suatu produk atau layanan yang disampaikan oleh teman), dapat memberi ide yang membuka peluang dalam membuat suatu bisnis.

f. Informasi yang diperoleh

Terkadang kita menemukan informasi baru ketika kita bertemu dengan orang lain. Bagi orang yang mendengarkan, informasi baru itu dapat berguna untuk dijadikan sebagai peluang usaha karena informasi tersebut mempunyai hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dia punya. Namun bagi orang-orang tertentu informasi baru itu tidak bermanfaat karena informasi tersebut tidak mempunyai hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Hal ini yang dapat membedakan mengapa ada orang yang merasa tidak memiliki peluang dibanding orang yang memiliki peluang.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ada beberapa hal yang bisa merangsang dan memunculkan inspirasi bagi seseorang, antara lain: Santai, Cari tempat yang tepat, Jelajahi Pikiran Anda (Berimajinasi), Banyak Belajar, Berbicara dengan Diri Sendiri, Berkomunikasi atau Bersosialisai, Mencatat, Berdoa, Biarkan Datang Sendiri (Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa, kita sendiri yang bakal pusing dan stress.)

Dalam mencari maupun membuat peluang usaha kita tidak perlu harus membuat peluang usaha yang terlalu tinggi. Cukup sederhana saja, tetapi prospeknya bagus. Caranya adalah dengan mengevaluasi lingkungan yang ada disekeliling kita. Salah satu alat untuk mengukur peluang usaha atau semua hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh usahawan sebagai penilaian awal peluang usaha dan pemberian informasi penting. Peluang usaha dan pemberian informasi penting, yaitu menggunakan analisis terhadap kelemahan,kekuatan, peluang, dan ancaman (strength, weaknesses, opportunities, and threats) atau yang lebih dikenal dengan sebutan analisis SWOT, Kekuatan, Kelemahan, peluang dan ancaman.

B. SARAN

Demikian makalah yang kami buat apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon di maafkan dan mohon di beri masukan. Karena

kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari lupa dan dosa.
Sekian dan trima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- abdul yusuf, 'Pengertian Peluang Usaha, Strategi Dan Ciri Yang Tepat',
Akademi Reseller Djawara, 2021
<<https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-peluang-usaha/>> [accessed 13 January 2022]
- Ernataliasari, 'INDIKASI SUMBER PELUANG', *Scribd Inc*, p. 1
<https://www.scribd.com/doc/244777278/Indikasi-Sumber-Peluang-Edited#download&from_embed> [accessed 6 November 2021]
- Firmansyah, Anang, and Anita Roosmawarni, *Kewirausahaan (Dasar Dan Konsep, Buku*, 2019
- Indarkuyani kiky, 'TEORI INSPIRASI DAN PELUANG BISNIS Rev'
<<https://www.scribd.com/document/442195735/TEORI-INSPIRASI-DAN-PELUANG-BISNIS-rev>>
- Jeklin, Andrew, 'KEWIRAUSAHAAN (Dasar Dan Konsep)', July, 2016,
1-23
- mardia dkk, 'KEWIRAUSAHAAN', 2021
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tfAeEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA121&dq=info:fHCkR2KRkfgJ:scholar.google.com/&ots=Sm_H1o6Qkq&sig=a-Y6RwXqrH4LFNdcFHcORUHxRBw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false> [accessed 13 January 2022]
- Teori, Kewirausahaan, 'Kewirausahaan (Teori Dan Praktek).',
September, 2021
- Zakky, 'Pengertian Inspirasi Secara Umum Beserta Arti Dan Definisinya', *Www.Zonareferensi*
<<https://www.zonareferensi.com/pengertian-inspirasi/>>
[accessed 13 January 2022]